

DOI: <https://10.5281/zenodo.15601177>

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-ИНОФОНОВ

Розикова Наталья Николаевна

Бухарский государственный педагогический институт

Узбекистан, г.Бухара

rozikovanatalya@buxdpi.uz

АННОТАЦИЯ

Статья исследует теоретические и практические аспекты формирования русской лингвокультурной компетенции у иностранных студентов. Основное внимание уделяется использованию художественных текстов, которые ярко и полно отражают традиции, быт и обычаи русского народа. Современное языковое образование требует не просто освоения грамматики и лексики, но и глубокого понимания культурного кода языка. Национально-культурное своеобразие языковых единиц, представленных в текстах, становится ключом к постижению всей русской культуры. Такой подход формирует полилингвальную и культурно-компетентную языковую личность.

Ключевые слова: художественный текст, лингвокультурное пространство, языковая личность, языковая художественная картина мира, лингвокультурологическая компетенция.

Художественное слово испокон веков притягивает взоры представителей различных гуманитарных парадигм – литературоведов, лингвистов, культурологов, историков, психолингвистов, лингводидактов. Эта неиссякаемая притягательность обусловлена не только тем, что литературное произведение служит высшей формой национального языка и вершиной творческого гения, но и его уникальной функцией хранителя национальной культуры. Оно выступает как «зеркало», отражающее как определённый исторический срез общественного развития, так и сложность человеческой натуры, являющейся биопсихосоциальным феноменом и неотъемлемой частью своей этнолингвистической общности. Академик В. В. Виноградов, анализируя функционирование русского языка в разных сферах, особо выделил стиль художественной литературы, подчеркнув его первостепенное значение для изучения: «Понимание и толкование литературного текста — это не только основа филологии, но и фундамент для

исследования как духовной, так и отчасти материальной культуры. Путь к достижению полного и адекватного осмысления литературного произведения прокладывается и определяется гармоничным взаимодействием трёх родственных дисциплин: истории, языкознания и литературоведения». В последние десятилетия XXI в. интерес к изучению языка художественной литературы усиливается в рамках антропоцентрической лингвистики с использованием лингвокультурологических подходов, в этой связи можно назвать работы В. А. Масловой, А. Т. Хроленко, Н. Ф. Алефиренко, Р. Х. Хайруллиной.

В жизни каждого человека и народа в целом роль художественного наследия велика. Благодаря знакомству с литературой читатель не только обогащается многовековым коллективным опытом бытия и духовной эволюции человечества, но и переживает катарсис. «Нет более просветляющего, очищающего душу чувства, как то, которое ощущает человек при знакомстве с великим художественным произведением», – писал в письмах М. Е. Салтыков-Щедрин.

Художественный текст – это особый вид организации языковых средств национального языка, на структуру и содержание которого влияет целый ряд факторов: социокультурных, исторических, идеологических, лингвистических и др. Если учитывать общий контекст мировой культуры, художественный текст выступает лишь фрагментом целостной художественной языковой картины мира.

Лингвокультурологический анализ художественного текста базируется на теоретических понятиях целого ряда гуманитарных наук – лингвокультурологии, концептологии, текстологии, литературоведения, эстетики, культурологии, философии и социологии, что позволяет осуществить комплексный подход к исследованию авторского текста. Благодаря этому можно избежать узкого взгляда на художественное произведение лишь в рамках творческого метода писателя.

Более того, необходимость изучения художественного текста с лингвокультурологических позиций обуславливается не только научно-исследовательским интересом, оно носит и прикладной характер, а именно позволяет использовать в учебном процессе тот огромный духовно-нравственный потенциал литературы, который не только информирует читателя о событиях и явлениях определенной исторической эпохи и воздействует на него, но и воспитывает его.

Использование художественных текстов на занятиях по русскому языку в инокультурной аудитории играет большую роль, т.к. позволяет не только усвоить лексику и грамматику русского языка, но и раскрыть через них богатство русской художественной картины мира, художественно-выразительные возможности русского языка в целом. Как отмечает Л. Г. Саяхова, «следы культуры запечатлеваются в национально-культурном

компоненте значения языковых единиц, преимущественно в лексике, фразеологии, афористике, художественных текстах».

Преподаватель должен обладать определенными лингводидактическими приемами для использования художественных текстов в качестве учебного материала. «При введении в учебный процесс неадаптированного отрывка из художественного произведения может возникнуть ситуация неадекватного понимания инокультурного текста» иностранными студентами. Обучение русскому языку в иноязычной аудитории связано с усвоением, наряду со структурно-семантическими характеристиками русского языка, и его национально-культурной составляющей, без чего не может осуществляться успешная коммуникативно-речевая деятельность иноязычного обучаемого и его социализация в новой для него русской социокультурной среде. Изучение тематической группы слов-наименований русских реалий быта дает возможность учителю познакомить учащихся с русской историей и культурой, при изучении русской классической литературы знание этих слов облегчает учащимся усвоение содержания художественного текста.

Важным условием успешного овладения русским языком иностранными студентами выступает формирование у них русского лингвокультурного пространства, что позволит им в полной мере усвоить особенности русского языкового миропонимания, а в художественной литературе реализуется в полной мере «культурноносная и культуроприобщающая функция языка. Обучение русскому языку в иноязычной аудитории связано с усвоением, наряду со структурно-семантическими характеристиками русского языка, и его национально-культурной составляющей, без чего не может осуществляться успешная коммуникативно-речевая деятельность иноязычного обучаемого. Так, изучение тематической группы слов-наименований русских реалий быта дает возможность учителю познакомить учащихся с русской историей и культурой, при изучении русской классической литературы знание этих слов облегчает учащимся усвоение содержания художественного текста. Несмотря на авторскую интерпретацию событий, фактов, понятий в художественном тексте, национальная когнитивная база является общей для всех носителей языка, в т.ч. и для художника слова.

«По мнению авторов лингвокультурологического словаря «Русское культурное пространство», «национальное культурное пространство – это форма существования культуры в сознании человека, это культура, отображенная сознанием, это... бытие культуры в сознании ее носителей».

Форма художественного произведения, особенно поэтического, часто несет на себе яркий национальный отпечаток. Это объясняется тем, что в художественной культуре находят свое выражение уникальная философия жизни народа, которая затем облекается в специфические языковые формы.

Примеры такой национальной маркировки формы:

Японская поэзия: Трех- и пятистишия (хокку, танка) – это не просто стихотворные размеры, а сконцентрированная вековая мудрость Востока, воплощенная в лаконичной, но глубоко символической форме.

Русское стихосложение: «Онегинская строфа» А.С. Пушкина – яркий пример высокой архитектоники, демонстрирующей не только ритмическое совершенство, но и особую гармонию русского стиха.

Белый стих: Отсутствие рифмы в белом стихе также может быть национально обусловлено, влияя на интонацию, ритм и общее восприятие текста.

Несмотря на общелитературные формы и жанры, в художественных произведениях одной формы или жанра в разных национальных литературах имеются специфические черты в организации языкового материала. Например, различаются жанры рассказа и очерка в русской литературе и новеллы, эссе в западноевропейской литературе, хотя, на первый взгляд, в них много общего.

Лингвокультурное пространство формируется с помощью языковых единиц с национально- культурной спецификой. Отмечая национальную специфику языка текста, Л. Г. Саяхова пишет: «В любом тексте представлены в его едином семантическом, культурном пространстве единицы всех уровней языка с характерными для них национально-культурными компонентами: национально-специфическая лексика (безэквивалентная, коннотативная, фоновая), слова-символы, слова-концепты (ключевые слова культуры), фразеология с ее идиоматичностью, непереводаемостью на другие языки; пословицы и поговорки с национальной образностью и содержанием; литературные образы и реальные имена..., цитаты и строки из произведений, ставшие афоризмами».

Целью формирования у иностранцев русского лингвокультурного пространства является формирование у них лингвокультурологической компетенции, под которой В. В. Воробьев понимает «знания идеальным говорящим – слушающим всей системы культурных ценностей, выраженных в языке». Формирование такой компетенции предполагает использование различных форм учебной деятельности и различных жанров учебных текстов, в т.ч. и фрагментов художественных текстов, пособий по чтению с адаптированными текстами.

Таким образом, использование художественных текстов на занятиях по русскому языку в иноязычной аудитории позволяет на материале лучших образцов русской художественной речи продемонстрировать все лексико-семантическое, лингвокультурное и художественно-выразительное богатство русского языка как системы национального миропонимания русского народа.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. **Abdukadirovna, I. G.** (2022). *Description of the Theme of War in Russian Literature (On The Example of Novel By Y. Bondarev)*. *Journal of Positive School Psychology*, 9679–9683.
2. **Fayziyeva, S. A.** (2025). *GENDER ASYMMETRY IN PERSON NOMINATIONS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES: A COMPARATIVE-TYOLOGICAL ANALYSIS*. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING*, 2(1), 34–37.
3. **Lerich, C. T.** (2023). *The Psychologism of the Plays of A. Vampilov*. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4, 5.
4. **Lerivich, C. T.** (2025). *APPLICATION OF LINGUISTIC ANALYSIS FOR DEVELOPING RUSSIAN SPEECH IN STUDENTS WITH UZBEK LANGUAGE INSTRUCTION*. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING*, 2(1), 48–52.
5. **Umarova, M. S.** (2025). *A comparative study of the “tradition” concept in Uzbek and Russian linguistic frameworks*. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 7(01), 5–7.
6. **Yuldasheva, M. M.** *The development of tolerance on the basis of national ideas and traditions in student*. *International Journal for Advanced Research In Science & Technology (IJARST)*, ISSN 2457-0362.
7. **Алиева, З.** (2024). *ИДЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕЗАУРУСЫ*. *Modern Science and Research*, 3(10), 306–310.
8. **Алиева, З. Р.** (2025). *ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗНОВИДНОСТЬ СЛОВАРЕЙ*. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING*, 2(1), 82–85.
9. **Исаева, Г. А., & Туйлиева, Л. А.** (2020). *Использование инновационных технологий (технологии метода проектов) в обучении русскому языку как иностранному*. *ТЛА, PEDAGOGIK MAHORAT, БУХАРА–2020*, 107–112.
10. **Исмаилова, Ш. Б.** *ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ*.
11. **Райхонова, З. Ш.** (2025). *ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ ПО ВИ ДАЛЮ*. *SHOKH LIBRARY*.
12. **Умарова, М. С.** (2024). *ЯЗЫКОВАЯ НОРМА И ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЕЙ ПРОИЗНОШЕНИЯ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ*. *SCHOLAR*, 2(5), 140–144.
13. **Умарова, М. С.** (2025). *СТРУКТУРА ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА МЕТОДЫ ЯЗЫКОВОЙ И ДИСКУРСИВНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ*.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING, 2(1), 60–66.

14. **Файзиева, С. А.** (2025). ГЕНДЕРНАЯ АСИММЕТРИЯ В НАИМЕНОВАНИЯХ ЛИЦ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ: СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 19(1), 268–272.

15. **Хайдаров, М. Р.** (2025). ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРЕМИИ: СИЛА НАРОДНОЙ МУДРОСТИ В ЯЗЫКЕ. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 19(1), 273-278.

16. **Хайдаров, М. Р.** (2025). ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКЕ: АДАПТАЦИЯ, ВЫЗОВЫ И ЗНАЧЕНИЕ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 19(1), 255-259.

17. **Юлдашева, М. М., & Юлдашева, М. М.** (2021). Применение методов совместного обучения при проведении практических занятий. *Биология и интегративная медицина*, (1), 436–443.

18. **Юлдашева, М. М., Юлдашева, М. М., Рузиева, М. Х., & Кличова, Ф. К.** (2020). Роль взаимодействия преподавателя и студентов в образовательном процессе. *Биология и интегративная медицина*, (4 (44)), 140–155.